

www.agrosus.eu

AGROSUS

Strategii AGROecologice
pentru gestionarea
SUSTenabilă a buruienilor în
culturile cheie din Europa

PROIECT BAZAT PE ABORDAREA MULTI-ACTOR

11

Regiuni
biogeografice

68

Sisteme agricole
pe termen scurt

31

Culturi

14

Comunități regionale ale
părților interesate

24

Grupuri de
culturi

Universidade de Vigo

 CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

 feuga fundación
empresa
universidad
gallega

UNIVERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

UNIVERSIDADE da MADEIRA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

seipasa
natural technology

MALATYA
TURGUT ÖZAL
UNIVERSITESI

Universidad
Politécnica
de Cartagena

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Eesti Maaülikool
Estonian University of Life Sciences

ASS
Agrarunternehmen Starbach-Sachsen eG

LAPAR
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România

RML
RÄDGJAFARMISTÖD
LANDUNABARINS

**SOPRONI
EGYETEM**

Funded by
the European Union

Acest proiect a primit finanțare din partea
programului de cercetare și inovare Horizon al Uniunii
Europene în cadrul acordului de grant nr. 101084084.